

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/346930882>

ESPECIES DE GALERUCINAE (COLEOPTERA: CHRYSOMELIDAE) ASOCIADAS A FRAGMENTOS DE BOSQUE TROPICAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

Article · December 2020

CITATIONS

0

READS

445

7 authors, including:

[Uriel Jeshua Sánchez-Reyes](#)

Instituto Tecnológico de Cd. Victoria

72 PUBLICATIONS 322 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)

[Jorge Horta-Vega](#)

Instituto Tecnológico de Cd. Victoria

46 PUBLICATIONS 179 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)

[Juana María Coronado-Blanco](#)

Autonomous University of Tamaulipas

340 PUBLICATIONS 1,041 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)

[Jesus Lumar Reyes-Muñoz](#)

Universidad Juárez del Estado de Durango

25 PUBLICATIONS 48 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)

Entomología mexicana

Vol. 7
Julio 2020

ESPECIES DE GALERUCINAE (COLEOPTERA: CHRYSOMELIDAE) ASOCIADAS A FRAGMENTOS DE BOSQUE TROPICAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

José Norberto Lucio-García¹, Uriel Jeshua Sánchez-Reyes³, Jorge Víctor Horta-Vega¹, Juana María Coronado-Blanco², Jesús Lumar Reyes-Muñoz⁴ y Santiago Niño-Maldonado²✉

¹Tecnológico Nacional de México-Instituto Tecnológico de Cd. Victoria, Blvd. Emilio Portes Gil No. 1301, C. P. 87010. Cd. Victoria, Tamaulipas, México.

²Universidad Autónoma de Tamaulipas, Facultad de Ingeniería y Ciencias, Centro Universitario Victoria, C. P. 87149. Cd. Victoria, Tamaulipas, México.

³Universidad Autónoma de Querétaro, Facultad de Ciencias Naturales, Avenida de las Ciencias, s/n, C. P. 76230. Juriquilla, Querétaro, México.

⁴Universidad Juárez del Estado de Durango, Facultad de Ciencias Biológicas. Av. Universidad S/N, Fracc. Filadelfia, C. P. 35010 Gómez Palacio, Durango.

✉ Autor de correspondencia: coliopteranino@hotmail.com

RESUMEN. El objetivo de este trabajo fue realizar un inventario faunístico actualizado de Galerucinae, en fragmentos de Bosque Tropical Subcaducifolio (BTS) pertenecientes a cuatro localidades del estado de Tamaulipas, así como determinar su similitud faunística. Se enlistaron un total de 53 especies en 31 géneros, lo cual representa el 22 % de los géneros y el 6 % de las especies en relación con lo registrado para México, así como un 55 % y 65 %, respectivamente, de lo reportado a nivel estatal. Los géneros con mayor número de especies fueron *Diabrotica* (7), *Acalymma* (5), *Disonycha* (4), *Alagoasa* y *Asphaera* (3). Además, se enlistan especies no registradas para el estado de Tamaulipas de acuerdo con la revisión taxonómica del grupo. El análisis de Sørensen indicó un 35.1 % de similitud faunística entre la Reserva de la Biosfera el Cielo y el Cañón de la Peregrina, con nueve especies comunes, mientras que el resto de las comparaciones mostró valores inferiores. Es probable que la elevada riqueza de Galerucinae en este tipo de vegetación se deba a los factores ambientales que ahí predominan. No obstante, se requieren más estudios para determinar las causas de las diferencias en la composición de especies entre los BTS de cada sitio.

Palabras clave: Galerucinos, Alticini, similitud faunística

Species of Galerucinae (Coleoptera: Chrysomelidae) associated to fragments of tropical subcaducifolious forest from the state of Tamaulipas, Mexico

ABSTRACT. The objective of this work was to conduct an updated faunistic inventory of Galerucinae, in fragments of Subdeciduous Tropical Forest (BTS) belonging to four localities of the state of Tamaulipas, as well as to determine its faunistic similarity. A total of 53 species and 31 genera were listed, which represents 22 % of the genera and 6 % of the species in relation to what was recorded for Mexico, as well as 55 % and 65 %, respectively, of what was recorded at the state level. The genera with the highest number of species were *Diabrotica* (7), *Acalymma* (5), *Disonycha* (4), *Alagoasa* and *Asphaera* (3). In addition, according to the previous taxonomic review of Chrysomelidae from Tamaulipas, several unregistered species are herein listed for the state. Sørensen analysis indicated a 35.1 % of faunistic similarity between the El Cielo Biosphere Reserve and the Peregrina Canyon, with nine common species, while the rest of the comparisons showed lower similarity values. It is possible that the high species richness of Galerucinae in this type of vegetation is originated by the predominating environmental factors. However, further studies are required to determine the causes of differences in species composition among the BTS fragments at each site.

Keywords: Galerucinae leaf beetles, Alticini, faunistic similarity

INTRODUCCIÓN

El orden Coleoptera es de gran importancia en los ecosistemas debido a las funciones relevantes que desempeñan sus especies en el ambiente, así como por su alta abundancia y elevado número de especies, las cuales se agrupan en cuatro subórdenes (Beutel y Leschen, 2005). Dentro del suborden

Polyphaga, Chrysomelidae es considerada una de las familias más importantes a nivel global (Furth *et al.*, 2003), ya que ocupa uno de los primeros lugares en diversidad, con un aproximado de 45,000 hasta 60,000 especies (Jolivet, 2015) distribuidas en 13 subfamilias (una de ellas extinta) (Bouchard *et al.*, 2011).

Galerucinae es la subfamilia más diversa dentro de Chrysomelidae, con un estimado de más de 1,100 géneros y 14,500 especies (Nadein y Bezděk, 2014). La mayoría de los adultos y larvas de esta subfamilia son de hábitos fitófagos, y muestran una alta especificidad con su planta huésped (Biondi *et al.*, 2013; Rui-E *et al.*, 2017). Por ello, algunas especies como *Diorhabda carinata* (Faldermann, 1837) y *D. elongata* (Brullé, 1832), se han utilizado como agentes de control biológico de malezas (Niño-Maldonado y Sánchez-Reyes, 2017), mientras que otras como *Diabrotica balteata* Leconte, 1865 constituyen plagas agrícolas, atacando a cultivos de importancia económica, como el tomate (*Lycopersicon esculentum*, Mill.) y la lechuga (*Lactuca sativa*, Lin.) (Méndez-Barceló, 2007). De tal forma, la vegetación en una región es un factor determinante en la presencia o ausencia de los galerucinos.

El bosque tropical subcaducifolio (BTS) es uno de los tipos de vegetación mejor representados en México ya que es la comunidad que alberga el mayor número de especies vegetales (Rzedowski, 2006; García-Morales *et al.*, 2014). Estas áreas aportan funciones ambientales y servicios ecosistémicos de gran categoría (Bawa *et al.*, 2004; Laurence *et al.*, 2004). Sin embargo, a pesar de su elevada riqueza florística e importancia, la diversidad de galerucinos es poco conocida en estos ambientes en el estado de Tamaulipas. Por lo que es necesario recopilar la información sobre este grupo en dichas comunidades, con el propósito de contribuir a la identificación de áreas particulares para la conservación. Los objetivos de este trabajo fueron elaborar un listado taxonómico actualizado de las especies de galerucinos reportadas en distintas áreas de BTS en Tamaulipas, así como determinar la similitud faunística entre estos bosques.

MATERIALES Y MÉTODO

Se revisó y compiló literatura sobre Galerucinae (incluyendo Alticini), contemplando en específico aquellos taxones enlistados e identificados a nivel especie en el BTS del estado de Tamaulipas, en particular de las siguientes localidades: Reserva de la Biosfera El Cielo (Niño-Maldonado *et al.*, 2005), Cañón de la Peregrina y Cañón del Novillo (Sánchez-Reyes *et al.*, 2014, Martínez-Sánchez *et al.*, 2016), y Cañón del ejido Santa Ana (Lucio-García *et al.*, 2019). Estas áreas de colecta se sitúan dentro de los polígonos categorizados como Áreas Naturales Protegidas (ANP) y con prioridad alta para la conservación. En todos los casos, las colectas fueron de forma mensual, durante un periodo anual y mediante muestreo sistemático, por medio de red entomológica de golpeo empleada sobre la vegetación herbácea y arbustiva (200 golpes de red), en 18 a 20 cuadrantes de 20 x 20 m.

Por otro lado, para determinar el grado de semejanza (similitud o disimilitud) en la composición y estructura de galerucinos entre las áreas de colecta analizadas, se utilizó el índice de Sørensen (Dice), ya que se tomó en cuenta solamente la incidencia (presencia/ausencia) de las especies enlistadas. Este análisis se calculó utilizando el programa PAST versión 3.14 (Hammer *et al.*, 2019).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En esta primera revisión taxonómica de Galerucinae en los BTS del estado de Tamaulipas, se enlistaron un total de 53 especies pertenecientes a 31 géneros; ésto representa un total de 22 % de los géneros y el 6 % de las especies, en relación con lo reportado para dicha subfamilia a nivel nacional (Ordoñez-Reséndiz *et al.*, 2014). En forma específica, la tribu Alticini engloba 21 géneros

y 31 especies (Cuadro 1). Los géneros con mayor número de especies fueron: *Diabrotica* (7), *Acalymma* (5), *Disonycha* (4), *Alagoasa* y *Asphaera* (3); el resto presentaron de una a dos especies por género.

Cuadro 1. Listado taxonómico de Galerucinae Latreille, 1802 en fragmentos de BTS de las localidades RBEC= Reserva de la Biosfera El Cielo, CDLP= Cañón de la Peregrina, CDN= Cañón del Novillo y CDSA= Cañón de Santa Ana en el estado de Tamaulipas, México.

Especies:	RBEC	CDLP	CDN	CDSA
Tribu Galerucini Latreille, 1802				
<i>Brucita marmorata</i> (Jacoby, 1886)	x			
<i>Coraia subcyanescens</i> (Schaeffer, 1906)		x		x
<i>Ophraella communa</i> LeSage, 1986	x			
Tribu Luperini Chapuis, 1875				
<i>Acalymma blandulum</i> (LeConte, 1868)	x			
<i>Acalymma fairmairei</i> (Baly, 1886)	x			
<i>Acalymma gouldi</i> Barber, 1947	x			
<i>Acalymma vinctum</i> Leconte, 1878	x			
<i>Acalymma vittatum</i> (Fabricius, 1775)	x		x	
<i>Cerotoma atrofasciata</i> Jacoby, 1879		x		
<i>Cerotoma ruficornis</i> (Olivier, 1791)	x	x		
<i>Cyclotrypema furcata</i> (Olivier, 1808)	x			x
<i>Diabrotica balteata</i> LeConte, 1865	x	x		
<i>Diabrotica bianmularis</i> Harold, 1875				x
<i>Diabrotica longicornis</i> (Say, 1824)	x			
<i>Diabrotica porracea</i> Harold, 1875	x			
<i>Diabrotica tibialis</i> Jacoby, 1887	x			
<i>Diabrotica undecimpunctata</i> Mannerheim, 1843	x			
<i>Diabrotica martinjacobyi</i> Derunkov, Prado, Tishechkin & Konstantinov, 2015		x		
<i>Gynandobrotica lepida</i> (Say, 1835)	x	x	x	
<i>Gynandrobrotica nigrofasciata</i> (Jacoby, 1878)	x			
<i>Neobrotica schausi</i> Blake, 1966	x			
<i>Paratriarius curtisii</i> (Baly, 1886)	x			x
Tribu Alticini Newman, 1835				
<i>Acrocymum dorsalis</i> Jacoby, 1885				x
<i>Alagoasa bipunctata</i> (Chevrolat, 1834)	x	x	x	x
<i>Alagoasa decemguttatus</i> (Fabricius, 1801)	x	x		
<i>Alagoasa jacobiana</i> (Horn, 1889)				x
<i>Asphaera abdominalis</i> (Chevrolat, 1834)	x			x
<i>Asphaera nigrofasciata</i> Jacoby, 1885				x

Cuadro 1. Listado taxonómico de Galerucinae Latreille, 1802...

Especies:	RBEC	CDLP	CDN	CDSA
<i>Asphaera xanthocephala</i> Harold, 1876	x			
<i>Centralaphthona diversa</i> (Baly, 1877)		x		x
<i>Centralaphthona fulvipennis</i> (Jacoby, 1885)	x	x	x	
<i>Cyrsylus recticollis</i> Jacoby, 1891	x			
<i>Diphaltica nitida</i> (Jacoby, 1884)	x			
<i>Diphaulaca aulica</i> (Olivier, 1808)	x			
<i>Disonycha angulata</i> Jacoby, 1891	x			
<i>Disonycha glabrata</i> (Fabricius, 1781)		x		
<i>Disonycha politula</i> Horn, 1889	x			
<i>Disonycha stenosticha</i> Schaeffer, 1931	x			
<i>Dysphenges elongatulus</i> Horn, 1894	x			
<i>Epitrix fasciata</i> Blatchley, 1918	x	x		
<i>Heikertingerella variabilis</i> (Jacoby, 1885)		x		
<i>Palaeothona melanocyanea</i> (Blake, 1950)	x			
<i>Macrohaltica jamaicensis</i> (Fabricius, 1792)	x			
<i>Monomacra bumeliae</i> (Schaeffer, 1905)				x
<i>Omophoita cyanipennis octomaculata</i> (Crotch, 1873)	x			
<i>Omophoita recticollis</i> (Baly, 1878)	x			
<i>Phyllotreta aenicollis</i> (Crotch, 1873)				x
<i>Scelidopsis rufofemorata</i> Jacoby, 1888	x	x		
<i>Sphaeronychus fulvus</i> (Baly, 1879)	x	x		
<i>Syphrea pretiosa</i> Baly, 1876	x			
<i>Systema contigua</i> Jacoby, 1884	x			
<i>Systema variabilis</i> Jacoby, 1884	x			
<i>Walterianella sublineata</i> (Jacoby, 1886)	x			
Totales: 53 especies	41	15	5	12

Ordoñez-Reséndiz *et al.* (2014) a nivel estatal registran 30 especies para Tamaulipas. No obstante, Niño-Maldonado *et al.* (2014) en un inventario preliminar de la familia Chrysomelidae en la misma entidad, enlistan 257 especies, de las cuales 96 pertenecen a Galerucinae, agrupadas en 48 géneros. Los taxones en este trabajo equivalen al 55 % de las especies y 65 % de los géneros reportados por Niño-Maldonado *et al.* (2014). Cabe destacar que dentro de la literatura analizada se consideraron solo aquellos galerucinos identificados a nivel especie; por lo tanto, al revisar e incluir las morfoespecies registradas, el inventario faunístico aquí propuesto podría incrementarse.

Por otro lado, en diferentes trabajos se ha demostrado la alta importancia de los bosques tropicales y su estrecha o específica relación con diferentes grupos y especies de coleópteros

(Zaragoza- Caballero y Ramírez-García, 2009; González-Ramírez *et al.*, 2017), el caso de los BTS de Tamaulipas no es la excepción, ya que en los estudios revisados se reportan especies no registradas para Tamaulipas, de acuerdo con la revisión taxonómica del grupo (Niño-Maldonado *et al.*, 2014). Tal es el caso de *Diabrotica biannularis* Harold, 1875, *D. martinjacobyi* Derunkov, Prado, Tishechkin y Konstantinov, 2015, *Neobrotica sexmaculata* (Jacoby, 1887), *Alagoasa jacobiana* (Horn, 1889), *Asphaera nigrofasciata* Jacoby, 1885, *Monomacra bumeliae* (Schaeffer, 1905) y *Phyllotreta aeneicollis* (Crotch, 1873). En adición a ello, la combinación de factores ambientales que presenta el BTS (mayor humedad ambiental durante gran parte del año, regulación ante cambios climáticos bruscos), da como resultado una gran diversificación de plantas brindando una amplia gama de recursos alimenticios para las especies de la subfamilia Galerucinae (Ordoñez-Reséndiz *et al.*, 2014), lo cual podría originar la elevada riqueza en esta comunidad vegetal en Tamaulipas.

En forma específica, el mayor número de especies se reportó en la RBEC con un 76 %, equivalente a 41 especies del total, seguido por el CDLP con 28 % (15 especies); valores inferiores presentó el CDSA con 22 % (12) y el CDN con 9 % (5). Con respecto al análisis de similitud faunística en la composición de galerucinos, el índice de Sørensen (Dice) indicó un 35.1 % de semejanza entre la RBEC y el CDLP, con nueve especies comunes en ambas comunidades de bosques tropicales: *Cerotoma ruficornis* (Olivier, 1791), *Diabrotica balteata* LeConte, 1865, *Gynandobrotica lepida* (Say, 1835), *Alagoasa bipunctata* (Chevrolat, 1834), *A. decemguttatus* (Fabricius, 1801), *Centra-laphthona fulvipennis* (Jacoby, 1885), *Epitrix fasciata* Blatchley, 1918, *Scelidopsis rufofemorata* Jacoby, 1888 y *Sphaeronychus fulvus* (Baly, 1879). El resto de las comparaciones entre localidades demostró valores inferiores. Como ejemplo, CDLP en semejanza con el CDN, reflejó el 28.6 %, seguido por la RBEC en comparación con CDN, con el 21.3 % (Cuadro 2).

Cuadro 2. Similitud faunística de Galerucinae entre los BTS del estado de Tamaulipas. Los números fraccionarios representan similitud y los enteros el número de taxones compartidos.

Áreas de estudio	RBEC	CDLP	CDN	CDSA
RBEC		0.351	0.214	0.189
CDLP	9		0.286	0.213
CDN	4	3		0.118
CDSA	4	3	1	

RBEC= Reserva de la Biosfera El Cielo, CDLP= Cañón de la Peregrina, CDN= Cañón del Novillo y CDSA= Cañón de Santa Ana.

Es probable que la alta diversidad de galerucinos que presenta la RBEC en comparación con los otros trabajos, sea el producto de que es un área de transición entre dos zonas biogeográficas Neártica y Neotropical (Sánchez-Ramos *et al.*, 2005). Tal diferencia podría reflejarse en los resultados del análisis de diversidad beta: por una parte, es evidente la mayor similitud entre la RBEC y el CDLP con un 35.1 %; sin embargo, esta semejanza de nueve especies compartidas con el total (54 especies)

representa una similitud baja, con menos del 50 %. Valores mucho más bajos se encontraron para el resto de las comparaciones. Este patrón de disminución en la similitud faunística entre fragmentos de BTS sugiere agrupaciones faunísticas únicas para cada fragmento, a pesar de tratarse del mismo tipo de vegetación. Tales diferencias podrían atribuirse a la configuración del ecosistema, el cual influye en la distribución de los organismos: a mayor número de barreras geográficas, la similitud decrece de manera abrupta en comparación con sitios donde la topografía es abierta y homogénea (Soininen *et al.*, 2007). No obstante, también depende de la capacidad de dispersión de las especies, pues la relación similitud-distancia ocurre aún si el ambiente es igual (Calderón-Patrón *et al.*, 2012). Se requieren más estudios que puedan dilucidar la relación entre el ambiente de cada fragmento de BTS y su fauna específica de Galerucinae.

CONCLUSIONES

En esta primera revisión de la subfamilia Galerucinae asociados a fragmentos de BTS del estado de Tamaulipas, se enlistaron 53 especies pertenecientes a 31 géneros. La RBEC concentró el mayor número de taxones, así como la más alta similitud faunística en comparación con el CDLP. Esta elevada riqueza de galerucinos puede ser originada por la diversificación de plantas presentes en los bosques tropicales del estado. Sin embargo, se requieren nuevos estudios para determinar las variables ambientales asociadas a estos resultados.

AGRADECIMIENTOS

Al Programa para el Desarrollo de Personal Docente (PRODEP) por el apoyo al proyecto “Efectividad de las Áreas de Conservación en México”, del Cuerpo Académico Ecosistemas Terrestres y Acuáticos (ITCVIC-CA-4) (IDCA 21215).

LITERATURA CITADA

- Baselga, A. and A. Jiménez-Valverde. 2007. Environmental and geographical determinants of beta diversity of leaf beetles (Coleoptera: Chrysomelidae) in the Iberian Peninsula. *Ecological Entomology*, 32:312-318. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2311.2007.00880.x>
- Bawa, K. S., W. J. Kress, N. M. Nadkarni and S. Lele. 2004. Beyond paradise—meeting the challenges in tropical biology in the 21st century. *Biotropica*, 36: 437-446. <https://doi.org/10.1111/j.1744-7429.2004.tb00341.x>
- Beutel, R. G. and R. A. B. Leschen. 2005. *Coleoptera, Volume 1: Morphology and Systematics (Archostemata, Adepaga, Myxophaga, Polyphaga partim)*. Handbook of Zoology Volume IV Arthropoda: Insecta, Part 38. De Gruyter, Berlin, 567 pp. <https://doi.org/10.1515/9783110904550>
- Biondi, M., F. Urbani and P. D’Alessandro. 2013. Endemism patterns in the Italian leaf beetle fauna (Coleoptera, Chrysomelidae). *ZooKeys*, 332: 177-205. <https://doi.org/10.3897/zookeys.332.5339>
- Bouchard, P., Y. Bousquet, A. E. Davies, M. A. Alonso-Zarazaga, J. F. Lawrance, C. H. C. Lyal, A. F. Newton, C. A. M. Ried, M. Schmitt, S. A. Slipinski and A. B. T. Smith. 2011. Family-group names in Coleoptera (Insecta). *ZooKeys*, 88:1-972. <http://dx.doi.org/10.3897/zookeys.88.807>
- Calderón-Patrón, J. M., C. E. Moreno e I. Zuria. 2012. La diversidad beta: medio siglo de avances. *Revista Mexicana de Biodiversidad*, 83, 879–891. <http://dx.doi.org/10.7550/rmb.25510>
- Furth, D. G., J. T. Longino and M. Paniagua. 2003. Survey and quantitative assessment of flea beetle diversity in a Costa Rican rainforest (Coleoptera: Chrysomelidae: Alticinae). Pp. 1-23. In: D. G. Furth (Ed.). *Special topics in leaf beetle biology. Proceedings of the 5th International Symposium on the Chrysomelidae*. Pensoft Publishers, Bulgaria.

- García-Morales, L. J., A. E. Estrada-Castillón, J. García-Jiménez, J. A. Villarreal-Quintanilla, C. Cantú-Ayala, E. Jurado-Ybarra y V. A. Vargas-Vázquez. 2014. Florística y vegetación del Área Natural Protegida Altas Cumbres, Tamaulipas, México. Pp. 15-73. In: A. Correa-Sandoval, J. V. Horta-Vega, J. García-Jiménez y L. Barrientos-Lozano (Eds.). *Biodiversidad tamaulipeca Vol. 2*. Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria. Tamaulipas, México.
- Ghahari, H. 2017. New records of flea beetles (Coleoptera: Chrysomelidae: Galerucinae: Alticini) from Iran. *Acta Zoolica Bulgaria*, 69: 501-506.
- González-Ramírez, M., S. Zaragoza-Caballero y C. X. Pérez-Hernández. 2017. Análisis de la diversidad de Coleoptera en el bosque tropical caducifolio en Acahuizotla, Guerrero, México. *Revista Mexicana de Biodiversidad*, 88: 381-388. <https://doi.org/10.1016/j.rmb.2017.03.008>
- Hammer, O., D. A. T. Harper and P. D. Ryan. 2019. PAST: Paleontological statistics software package for education and data analysis. *Palaeontologia Electronica*, 4:1-9.
- Jolivet, P. 2015. Together with 30 years of Symposia on Chrysomelidae! Memories and personal reflections on what we know more about leaf beetles. *Zookeys*, 547: 35-61. <http://dx.doi.org/10.3897/zookeys.547.7181>
- Laurence, W. F. 2004. Forest-climate interactions in fragmented tropical landscapes. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, 359: 345-352. <http://dx.doi.org/10.1098/rstb.2003.1430>
- Linzmeier, A. M. and C. S. Ribeiro-Costa. 2009. Spatio-temporal dynamics of Alticini (Coleoptera, Chrysomelidae) in a fragment of Araucaria Forest in the state of Parana, Brazil. *Revista Brasileira de Entomologia*, 53:294-299. <http://dx.doi.org/10.1590/S0085-56262009000200013>
- Lucio-García, J. N., S. Niño-Maldonado, J. M. Coronado-Blanco, J. Víctor Horta-Vega, J. L. Reyes-Muñoz. y U. J. Sánchez-Reyes. 2019. Diversidad de Chrysomelidae (Coleoptera) en un fragmento de Bosque tropical subcaducifolio del noreste de México. *Entomología mexicana*, 6: 348-355.
- Martínez-Sánchez, I., S. Niño-Maldonado, M. L. Villalón, J. R. Nápoles y S. M. Clark. 2016. Crisomélidos asociados a recursos forestales maderables y no-maderables en Victoria, Tamaulipas. *Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas*, 8: 1945-1957. <http://dx.doi.org/10.29312/remexca.v7i8.128>
- Méndez-Barceló, A. 2007. Aspectos bioetológicos de *Diabrotica balteata* Leconte, 1865 (Coleoptera: Chrysomelidae) en el cultivo del frijol en la zona norte de la provincia de las Tunas, Cuba. *Fitosanidad*, 11: 13-15.
- Nadein, K. S. and J. Bezděk. 2014. Galerucinae Latreille, 1802. Pp. 251-259. In: R. A. B. Leschen y R. G. Beutel (Eds.). *Handbook of Zoology. Arthropoda: Insecta: Coleoptera Volume 3: Morphology and Systematics (Phytophaga)*. De Gruyter, Berlin/Boston. <https://doi.org/10.1515/9783110274462>
- Niño-Maldonado, S., E. G. Riley, D. G. Furth y R. W. Jones. 2005. Coleoptera: Chrysomelidae. Pp. 417-425. In: G. Sánchez-Ramos, P. Reyes-Castillo y R. Dirzo (Eds.). *Historia natural de la Reserva de la Biosfera El Cielo, Tamaulipas, México*. Universidad Autónoma de Tamaulipas, México.
- Niño-Maldonado, S., J. Romero-Nápoles, U. J. Sánchez-Reyes, R. W. Jones y E. I. González-De-León. 2014. Inventario preliminar de Chrysomelidae (Coleoptera) de Tamaulipas, México. Pp. 121-132. In: A. Correa-Sandoval, J. V. Horta-Vega, J. García-Jiménez y L. Barrientos-Lozano (Eds.). *Biodiversidad Tamaulipeca Vol. 2, No. 2*. Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria, México.

- Niño-Maldonado, S. y U. J. Sánchez-Reyes. 2017. Taxonomía de insectos. Orden Coleoptera. Familia Chrysomelidae. Pp. 304-310. In: D. Cibrián-Tovar (Ed.). *Fundamentos de entomología forestal*. Red de salud forestal – Redes temáticas de la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). México.
- Ordóñez-Reséndiz, M. M., S. López-Pérez y G. Rodríguez-Mirón. 2014. Biodiversidad de Chrysomelidae (Coleoptera) en México. *Revista Mexicana de Biodiversidad*, 85: 271-278. <http://dx.doi.org/10.7550/rmb.31424>
- Riley, E. G., S. M. Clark, R. W. Flowers and A. J. Gilbert. 2002. Chrysomelidae Latreille 1802. Pp: 617-691. In: R. H. Arnett, M. C. Thomas, P. E. Skelley y J. H. Frank (Eds). *American Beetles. Polyphaga: Scarabaeoidea through Curculionoidea. Vol 2*. CRC Press LLC. Boca Raton, FL.
- Rui-E, N., J. Bezděk and Y. Xing-Ke. 2017. How many genera and species of Galerucinae s. str. do we know? Updated statistics (Coleoptera, Chrysomelidae). *ZooKeys*, 720: 91-102. <http://dx.doi.org/10.3897/zookeys.720.13517>
- Rzedowski, J. 2006. *Vegetación de México. Ira. Edición digital*. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. México. 504 pp.
- Sánchez-Ramos, G., P. Reyes-Castillo y R. Dirzo. 2005. *Historia Natural de la Reserva de la Biosfera El Cielo, Tamaulipas, México*. México: Universidad Autónoma de Tamaulipas.
- Sánchez-Reyes, U. J., S. Niño-Maldonado and R. W. Jones. 2014. Diversity and altitudinal distribution of Chrysomelidae (Coleoptera) in Peregrina Canyon, Tamaulipas, Mexico. *ZooKeys*, 417:103-132. <http://dx.doi.org/10.3897/zookeys.417.7551>
- Soininen, J., R. McDonald and H. Hillebrand. 2007. The distance decay of similarity in ecological communities. *Ecography*, 30, 3–12. <https://doi.org/10.1111/j.0906-7590.2007.04817.x>
- Zaragoza-Caballero, S. y E. Ramírez-García. 2009. Diversidad de Cantharidae, Lampyridae, Lycidae, Phengodidae y Telegeusidae (Coleoptera: Elateroidea) en un bosque tropical caducifolio de la sierra de San Javier, Sonora, México. *Revista Mexicana de Biodiversidad*, 80, 675–686. <http://dx.doi.org/10.22201/ib.20078706e.2009.003.164>